

தொல்காப்பியத்துள் அன்பு

Love in Tholkaappiyam

முனைவர் ந. இராஞ்சன், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அறிவியல் மற்றும் கலையியல் புலம், எஸ்.ஆர்.எம்.

அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனம், காட்டாங்குளத்தூர் – 603203, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. N. Ranjan, Assistant Professor of Tamil, Faculty of Science and Humanities,
SRM Institute of Science and Technology, Kaatankulathur – 603 203, Tamilnadu, India,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4738-844X>

DOI: 10.5281/zenodo.12798021

Abstract

“Tholkappiyam” is an ancient important treatise on Tamil grammar and life ethics that makes the Tamil language a classical language today. The ideas and theories have made it a rare book for the Tamil community to study deeply to understand the richness of the Tamil language and life. Even today, it stands as live evidence in the hands of the researchers. If one has not found the rich antiquity of “Tholkappiyam” the traces of the Tamil Language might have disappeared and perished, then it seems to say that it is the penance of the Tamils. “Tholkappiyam” is a book that has earned a unique place for itself in the Tamil literary tradition. Tholkappiyar has made his immortal book will be better spoken over time portraying the life and language of the Tamil People. It is certain that “Tholkappiyam” has been ascertained as long as this world exists. It is no exaggeration to say that “Tholkappiyam” is one of the foremost books respected by Tamil scholars of the world. It deals with five parts of Tamil grammar in three Main chapters. “Tholkappiyam” is a thoughtful and informative treatise on Tamil language and culture that elevates itself as an exceptional book that continues to expand its value as scientific theory, linguistic theory and literary theory. The theory of values is no exception. This study proposes that Tamils had great love with their relatives and their relatives and with other people. Descriptive and statistical methods are employed in the study. The areas for future research are also indicated in the study. Hence, this paper examines love and the noble principles found in “Tholkappiyam”.

Keywords: Tholkappiyam, Love, Value, Tamil Culture.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

தமிழ் இலக்கிய மரபில் தனக்கென ஒரு தனித்த இடத்தைப் பெற்றுத் திகழும் நூலாகத் தொல்காப்பியம் விளங்குகின்றது. தன்னுடைய நூல் காலங்கடந்தும் சிறப்பாகப் பேசப்படும் என்று தொல்காப்பியர் எண்ணியிருப்பாரா? என்பது ஐயமே. அப்படி அவர் எண்ணியிருந்தாலும் அவருடைய எண்ணத்திற்கும் மேலாகவே, தொல்காப்பியம் இந்த உலகம் இருக்கின்ற வரைக்கும் பேசப்பட்டு வருமென்பது திண்ணம். உலகில் வாழும் தமிழ் அறிஞர்களால் மதிக்கப்படும் நூல்களுள் முதன்மையானதாகத் தொல்காப்பியம் திகழ்கின்றது என்றால் அது மிகையன்று. மூன்று அதிகாரங்களில் ஐந்து இலக்கணத்தைப் பேசுகின்றது என்ற அளவோடு தொல்காப்பியம் சுருங்கிப்போய்விடவில்லை. காலங்கடந்தும் உருவாகும்

அறிவியல் கோட்பாடு, மொழியியல் கோட்பாடு, இலக்கியக் கோட்பாடு எனப் பெரும்பான்மையான கோட்பாடுகளுக்குரிய கூறுகளைக் கொண்டதாகத் தொல்காப்பியம் நிற்கின்றது. தன்னுடைய மதிப்பினை விரிவுபடுத்திக்கொண்டே செல்லும் ஓர் அரிய நூலாக, தன்னைத்தானே உயர்த்திக்கொள்ளும் அதிசயமான நூலாகத் தொல்காப்பியம் விளங்குகின்றது. அந்த வகையில் விழுமியக் கோட்பாடும் விதிவிலக்கன்று. விழுமியக் கோட்பாடுகளுள் அன்பினை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு ஆராய்கிறது இவ்வாய்வு. தொல்காப்பியத்தில் காணப்படும் அன்பு என்ற விழுமியச் சொல்லின் ஆட்சித்திறனை ஆராய்வதே இவண் நோக்கமாகும். அந்த அடிப்படையில் தொல்காப்பியத்தைக் கொண்டு தமிழர்கள் தங்களின் உறவினர்களோடு மட்டுமன்றி அஃறிணையிடத்தும் மிகுந்த அன்பு கொண்டிருந்தனர் என்பதே இந்த ஆய்வின் கருதுகோளாகும். இந்த ஆய்விற்கு விளக்கமுறை ஆய்வும் பகுப்பாய்வு முறையும் புள்ளியியல் ஆய்வுமுறையும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. வருங்கால ஆய்விற்கான களமும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

குறிப்புச்சொற்கள்: தொல்காப்பியம், அன்பு, விழுமியம், தமிழ் கலாச்சாரம்.

முன்னுரை

தமிழ்மொழி இன்று செம்மொழித்தகுதியினைப் பெற்றுத் திகழ்வதற்கு அடிப்படைக் காரணம் தொல்காப்பியம் ஆகும். தமிழ்ச் சமூகத்திற்கு அரிய நூலைப் படைக்கவேண்டும் என்று தொல்காப்பியர்க்குத் தோன்றிய எண்ணமே இன்று ஆய்வாளர்களின் கையில் தொல்காப்பியம் இருக்கக் காரணமானது. எத்தனையோ தமிழ்ச் சுவடிகள் காணாமலும் அழிந்தும் போயிருக்கத் தொல்காப்பியம் நமக்குக் கிடைத்திருக்கிறதென்று சொன்னால் அது தமிழர்களின் தவப்பயன் என்றுதான் சொல்லத் தோன்றுகின்றது. தொல்காப்பியத்தைப் படைத்ததும் அச்சுவடி அழியாமல் கிடைத்ததும் கிடைத்த சுவடியைப் பதிப்பிக்கக் கொடுத்ததும் கொடுத்த சுவடியைப் பதிப்பித்ததும் பதிப்பித்ததை வாசிப்பிற்கு உட்படுத்தியும் வாசிப்பிற்கு உட்படுத்தியதைப் பரவலாக்கம் செய்து கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் பாடமாக வைத்து ஆய்வு செய்ததும் என அனைத்தும் தமிழர்களுக்கும் தமிழ் மொழிக்கும் கிடைத்த பெரும் பேறு ஆகும். ஏனெனில், கிடைத்த சுவடிகள் அனைத்தும் பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளனவா? பதிப்பிக்கப்பட்டவை அனைத்தும் வாசிப்பிற்கு உட்படுத்தப்பட்டனவா? வாசிப்பிற்கு உட்பட்டவை கல்லூரி, பல்கலைக்கழகங்களில் பாடமாக்கப்பட்டு ஆய்விற்கு உட்படுத்தப்பட்டனவா? என்று ஆராய்ந்தால் மேற்சுட்டிய உண்மை விளங்கும். அத்தகு சிறப்பு வாய்ந்த தொல்காப்பியத்தில் அன்பு என்ற விழுமியமிக்க சொல்லைப் பயன்படுத்திய விதத்தினை இக்கட்டுரை தெளிவுற ஆராய்கிறது.

மொழி

உலக அளவில் மொழியின் தோற்றமானது தனிமனிதனைக் குடும்பத்திற்குள்ளாக, சமூகத்திற்குள்ளாகக் கொண்டு செல்லும் முனைப்பில் ஏற்பட்டது எனலாம். ஒருவன் தனியாக வாழும் பொழுது மொழி அவனுக்குப் பயன்படவில்லை. மொழி குறித்து ஜமாலன்,

ஓர் உயிரின் அடிப்படை இயல்புக்கங்களான பசி, பாலுறவு மற்றும் தூக்கம் போன்றவற்றிற்கு மொழி தேவையில்லை. இதன் பொருள் ஓர் உயிரின் உயிர் வாழ்தலுக்கு மொழி தேவையில்லை. மொழி பிறகு எங்குதான் தேவைப்படுகிறது? ஓர் உயிர் தன்னைப் பிற உயிருடன் உறவு படுத்திக் கொள்ளும் நிலையில் அல்லது சமூகமாக மாறும் நிலையிலேயே தேவைப்படுகிறது (மொழியும் நிலமும், ப. 138)

என்கிறார். மேலும், மொழி குறித்து எல். இராமமூர்த்தி,

மொழி என்பது ஒரு சமுதாயத்தின் வரலாறு, பண்பாடு, சமூக விழுமியங்கள் அனைத்தையும் தன்னகத்தே பொதிந்து கொண்டு, அச்சமூக மக்களின் இயங்கியலுக்குப் பெரிதும் துணையாக அமைகிறது. மொழி, சமூக இயங்கியலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் கருத்துப் பரிமாற்ற சாதனம் என்றாலும், அது அம்மொழி பேசும் சமூகத்தினரது உணர்வுகளையும் மதிப்பீடுகளையும் மொழியின்மேல் ஏற்றுவதும், தனி மனித உணர்வுகளும் மதிப்பீடுகளும் மொழியால் தாக்கம் கொள்வதும் மொழி உணர்விற்பாற்படும் (மொழியும் அதிகாரமும், ப. 23)

என்கிறார். இவர்களின் அடிப்படையில் மொழி என்பது கருத்துப் பரிமாற்றக் கருவி என்பதில் எவ்விதமான ஐயமுமில்லை என்பதை அறியலாம்.

இந்த நிலையில்தான் மொழியைப் பற்றி மாற்றுச்சிந்தனையோடு பார்க்க வேண்டிய தேவை ஏற்படுகின்றது.

மொழி என்பது மனித வாழ்வின் மேம்பாட்டுக்கு மூலாதாரம் என்பர். ஒருவன் பிறனொருவனுக்குத் தன் கருத்தைத் தெரிவிக்கும் முயற்சியால் தோன்றிய ஒலிக்குறிப்பு காலப்போக்கில் பொருளுடைய மொழியானது. (அ. உமாமகேஸ்வரி, ப. 1)

தன்னுடைய கருத்தை ஏன் பரிமாற்றம் செய்துகொள்ள வேண்டும் என்ற வினா இங்கு எழுகிறது. ஒருவன் தான் செய்த சாதனைகளை மற்றவரிடம் சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்ததால்தான் ஒவிய எழுத்து உருவாயிற்று. அந்த வகையில் மொழியின் தோற்றமே தற்புகழ்ச்சியின் தோற்றத்திற்கு அடிப்படை என்று கருதவும் இடமளிக்கின்றது என்பதை மறுக்க முடியாது. மேலும் உலகில் வாழும் உயிரினங்களில் மனித இனம் மட்டுந்தான் மொழியைக் கருத்துப் பரிமாற்றக் கருவியாக மட்டுமன்றி, கருத்தினைத் தவறாகவும் பொய்யாகவும் பரிமாற்றம் செய்ய உதவும் கருவியாகவும் பயன்படுத்துகின்றான். இதனால் ஒருவரைப் பற்றிய

தவறான புரிதல் ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது. மொழியானது, தவறாகப் புரிந்து கொள்வதற்குரிய கருவி (வெ. ஸ்ரீராம், மதனகல்யாணி [மொழி பெ.], குட்டி இளவரசன், ப. 87) என்கிறார்.

வாயானது பொய்யும் பேசும் என்பதனால்தான் கவிஞர்கள் கண்களை நம்புகின்றனர். மொழியைக் கொண்டு மனிதர்கள் மிகப்பெரிய நாடகத்தையே அரங்கேற்றி வருகின்றனர் என்றே கூறலாம். ஏனெனில் ஒரு மொழியை ஒருவர் தன் நண்பர்களிடம் ஒரு மாதிரியாகவும் பெற்றோரிடம் ஒரு மாதிரியாகவும் துணையிடம் ஒரு மாதிரியாகவும் குழந்தைகளிடம் ஒரு மாதிரியாகவும் பணிபுரிகின்ற இடத்தில் ஒரு மாதிரியாகவும் பிடிக்காதவரிடம் ஒரு மாதிரியாகவும் என இடத்திற்கும் நபர்க்கும் ஏற்றபடி மொழியைக் கையாள்வதைக் காணலாம். ஆக, மொழி என்பது வரிவடிவில் ஒன்றுபோலத் தோன்றினாலும் பயன்படுத்துகின்ற அளவில் அது பல நிலைகளில் செயல்படுவதை உணரலாம். எந்த மொழியாக இருந்தாலும் அந்த மொழியில் தோன்றிய சொற்களுக்குப் பொருளைப் புகட்டுவது அந்தந்தச் சொற்கள் கிடையாது. மனிதனே தன்னுடைய மொழியில் தோன்றுகின்ற தோற்றுவிக்கின்ற சொற்களுக்கு முழுமையான பொருளை வழங்குகின்றான். அவனே சொல்லையும் பொருளையும் தோற்றுவித்ததுடன் நில்லாமல், இது நல்ல சொல் இது தீய சொல் என்று வரையறையும் செய்கிறான். எந்தச் சொல்லும் தன்னை நல்ல சொல்லாகவோ கெட்ட சொல்லாகவோ பயன்படுத்துங்கள் என்று சொல்வதில்லை. இத்தகைய தவறை மனிதர்களே செய்துவிட்டு சொற்களின்மேல் பழியைப் போடுவதில் எந்த நியாயமுமில்லை. இக்கருத்திற்குத் துணையாகப் பெருமாள் முருகனின் கருத்து உள்ளது. அவர்,

எந்தச் சொல்லும் தன்னளவில் நல்லது, கெட்டது எனப் பிரித்துப் பார்க்கும் வகையில் குணாம்சங்களை உடையதல்ல. நாம்தான் சொற்களுக்குப் பண்புகளைக் கொடுக்கிறோம். பலகாலமாக நல்ல சொற்களாக இருந்து வந்தவை திடுமெனெப் புறக்கணிப்புக்கு உள்ளாகிக் கெட்ட சொல்லாக மாறிவிடுகின்றன. உடனடியான உதாரணமாக நினைவுக்கு வருவது 'சோறு'. இச்சொல்லுக்கு இரண்டாயிர ஆண்டுகால வரலாறு உண்டு. ஆனால் இன்று இச்சொல்லைப் பொது இடத்தில் பயன்படுத்துவதைக் கேவலமாகக் கருதும் நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது. இச்சொல்லின் பொருள் இழிவாக மாறவில்லை. சொல்தான் அத்தன்மையைப் பெற்றிருக்கிறது. (கெட்ட வார்த்தை பேசுவோம், ப. 13)

என்கிறார். நாளடைவில் அம்மா என்ற சொல்லிற்கும் இந்த நிலை ஏற்படும்முன்பே தமிழர்கள் தமிழ்ப்பற்றோடு இருப்பது நலம் பயக்கும். பொருள் மாறாத சொல்லிற்கே இந்த நிலைமை என்றால், காமம் என்ற சொல் பண்டைக்காலம் முதலே காதலைக் குறிக்கப் பயன்பட்டது. ஆனால் இன்று பொது வெளியில் அச்சொல்லைப் பயன்படுத்தமுடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

இதை விடவும் மனிதர்கள் இன்று ஓசையைக்கூட விட்டுவைக்கவில்லை. ஓசையிலும் கெட்ட ஓசையை (BEEP SOUND) உண்டாக்கி விட்டனர் என்பதையும் அறியலாம்.

அன்பு

மனிதனுடைய விழுமியங்களில் முதன்மையானது அன்புதான். இந்த அன்பு என்ற விழுமியம்தான் நம்பிக்கை, உறவுமுறை, குடும்பம், மதிப்பு, நட்பு, அறம் உள்ளிட்ட எண்ணற்ற விழுமியங்களுக்கும் அடிப்படைக் காரணமாக விளங்குகின்றது. விழுமியம் என்ற சொல்லானது அம்மதிப்புத் தோன்றிய உடனே தோற்றம் பெற்றிருக்காது. அம்மதிப்புத் தோன்றிப் பல ஆண்டுகள் கடந்த காலத்தில் அல்லது மதிப்புக் குறைந்த காலத்தில் அல்லது மதிப்பின் தேவை ஏற்படுகின்ற காலத்தில் அல்லது மதிப்பிற்கு இழுக்கு ஏற்படுகின்ற காலத்தில் தோன்றியது என்றே கூறலாம். சமூகத்தில் அன்பாக அனைவரும் பழகிய காலத்திலே அன்பு என்ற சொல் தோன்றியிருக்க முடியாது. அன்பு மிகுதியாகத் தொடர்ந்து இருக்கும் பொழுதோ இல்லாமல் போகும்பொழுதோதான் அச்சொல் தோற்றம் பெற்றிருக்கும். உயர்வு என்ற சொல்லும் அதைப்போலத்தான். அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோமானால் நல்லது, நல்லவர், நன்மை, உயர்வு, இன்பம் உள்ளிட்ட சொற்களின் தோற்றமும் முறையாக அவற்றிற்கு இணையான கெட்டது, கெட்டவர், தீமை, தாழ்வு, துன்பம் உள்ளிட்ட குணங்களின் வருகையினால் தோன்றியவைதான். மனிதர்கள் வெளிப்படையாக வாழ்ந்த காலத்தில் அவர்களுக்கு எவ்விதமான நேர்மறையான சொற்களும் தேவைப்பட்டிருக்க வாய்ப்பில்லை என்பதை அறிந்துகொள்ள முடிகின்றது.

தொல்காப்பியமும் விழுமியமும்

தொல்காப்பியமே ஒரு விழுமியம் தான் என்றால் அது மிகையாகாது. ஏனெனில் தொல்காப்பியத்தின் மூன்று அதிகாரங்களிலும் ஒன்பது ஒன்பது இயலாகப் பகுத்த ஒழுக்கமே சிறந்த விழுமியமாகக் கொள்ளலாம். ஒவ்வொரு இயலிலும் பேசப்பட்டுள்ள செய்திகள் அனைத்திலும் ஒரு நெறிமுறையினைத் தொல்காப்பியர் பயன்படுத்தியுள்ளார். எழுத்துகளை உயிர், மெய் என்று வரிசைபடுத்தியுள்ளமுறை தனித்து இயங்கும் திறன் அடிப்படையிலானது. உயிரெழுத்துகளைச் சுட்டியமுறையும் சுட்டு, வினா ஆகிய எழுத்துகளைச் சுட்டிய முறையும் அகரவரிசையிலானது. மெய்ம்மயக்கம் சுட்டிய விதம், பெரும்பான்மை வழக்கிலிருந்து சிறுபான்மை வழக்கில் முடிகின்றது. சொல்லதிகாரத்தில் ஒன்றன்பால் ஈறுகளைச் சுட்டிய விதம் தன்மை, முன்னிலை, படர்க்கை என மூவிடத்திற்கும் உரியதிலிருந்து தொடங்கி ஓரிடத்திற்கு மட்டும் உரியது என்று முடிகின்றது. பொருளதிகாரத்தின் பகுதிகள் வாழ்வியலின் எதார்த்த அடிப்படையில் பேசப்பட்டுள்ளன. தொல்காப்பியம் தொன்மைக் காலத்தில் இடம்பெற்ற தனிமனித விழுமியங்களை ஒழுங்கமைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்ட இலக்கண நூலாகத் திகழ்கின்றது. (வா. போதுமணி, ப. 242) நிலம், தீ, நீர், வளி, விசம்பு என்று ஐம்பூதங்களின்

வரிசையினைச் சட்டிய விதம் அறிவியல் அடிப்படையிலானது. சொல்லப்போனால் தொல்காப்பியம் என்பதே ஒரு விழுமியம்தான் என்ற எண்ணம் தோன்றுவதில் வியப்பேதுமில்லை. தொல்காப்பியத்தில் காணப்படும் இத்தகைய விழுமியங்களை ஆராய்ந்தால் அது தனி நூலாகவே எழுதுகின்ற அளவிற்குத் தரவுகள் அதில் இருக்கின்றன.

தொல்காப்பியத்தில் அன்பு

தொல்காப்பியர் தொல்காப்பியத்தைப் படைத்ததன் நோக்கமே மக்கள் அன்போடு இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தினால்தான் எனலாம். அன்பு ஒன்றுதான் இந்த உலகத்தில் நிலையான ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது. அதிகாரம் என்பது ஆதிக்கம் செலுத்துவதாகத் தோன்றினாலும்கூட அது நிலையானதாக இருக்க வாய்ப்பில்லை. தொல்காப்பியர் எழுத்தையும் சொல்லையும் பொருளையும் படைத்ததன் நோக்கம் சிறந்த இலக்கியத்தைப் படைப்பதற்காகத்தான் என்பது உண்மை. அந்த இலக்கியத்திற்குள் எந்தப் பாடுபொருளைப் பேச வேண்டும்? அந்த இலக்கியத்தை எதற்காகப் படைக்க வேண்டும்? என்னும் வினாக்களுக்கு விடை தேடவேண்டியது அவசியமாகின்றது. முறையாகத் தலைமக்களின் அகப் புற வாழ்விலைப் பதிவு செய்யவும் பதிவு செய்த தமிழர்களின் அன்புநிறைந்த வாழ்வியலை உலக அளவில் எடுத்துரைக்கவும் அவர் விரும்பியுள்ளார். தொல்காப்பியர் நினைத்திருந்தால் எழுத்ததிகாரம், சொல்லதிகாரம் என்ற இரு அதிகாரங்களோடு தம் நூலை முடித்திருக்கலாம். ஆனால் அவர் அவ்வாறு செய்யவில்லை. மூன்றாவதாகப் பொருளதிகாரத்தைப் படைத்துள்ளார் என்பதன் மூலம், அன்புநிறைந்த வாழ்வியலைப் பேசுவதோடு நில்லாமல் அதை இலக்கிய வடிவில் எட்டுத்திக்கும் கொண்டுசேர்க்க வேண்டும் என்பதே அவரின் நோக்கமாக அமைந்துள்ளது. இல்லையென்றால் தனி ஒருவரின் அன்பை மட்டும் பேசியிருக்கலாமல்லவா? தொல்காப்பியர்க்கு நன்கு தெரியும் அன்பு என்பது ஒருவர் மற்றவர்க்கு வழங்குவது. இன்பத்தை வேண்டுமானால் தனித்து அனுபவிக்க வாய்ப்புள்ளது. ஆனால் அன்பு அப்படியில்லை. அதற்குச் சுயநலம் தெரியாது என்பதைத் தொல்காப்பியர் உணர்ந்துள்ளார். அதனால்தான் தலைமக்களின் அகம் மற்றும் புற வாழ்வியலைப் பேசியுள்ளார் என்பது தெளிவாகின்றது.

உலகில் பிறந்த அனைத்து உயிர்களுக்கும் காதல் என்பது இயற்கையானது. அந்தக் காதலில் இருக்கக் கூடிய அனைவர்க்கும் அன்பு என்பது முதன்மையானதாக இருக்கின்றது. இந்த அன்பு என்பது உயர்திணையில் இருக்கின்ற மக்களுக்கு மட்டுமன்று, அஃறிணைக்கும் இது பொதுவானது. இன்றைய காலத்தில் இருக்கக்கூடிய நீதியைப் போலத் தலைமக்களைப் பிரிந்து போய் விடுங்கள் என்பதாக எந்த ஒரு நூற்பாவையும் தொல்காப்பியர் படைக்கவில்லை. மாறாக வாழ்க்கையில் எத்தகைய இடர்பாடுகள் பிரச்சனைகள் துன்பங்கள் நேரிட்டாலும் அவற்றைக் கடந்து இருவரும் ஒன்றாக வாழ வேண்டும் என்ற ஒற்றைக் குறிக்கோளைக்

கொண்டு தொல்காப்பியம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. தொல்காப்பியம் பிரிவைப் பற்றிப் பேசி உள்ளது; உடலைப் பற்றிப் பேசியுள்ளது. ஆனால் ஒருபோதும் நிரந்தரமான பிரிவைப் பற்றிப் பேசியதாக எந்த நூற்பாவும் தொல்காப்பியத்துள் இடம்பெறவில்லை. வாழ்க்கை என்பது இன்பமும் துன்பமும் கலந்ததுதான் என்பதைத் தொல்காப்பியர் உணர்ந்து இருக்கிற காரணத்தினால், 2000 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இருக்கக்கூடிய தொல்காப்பியத்தில் அன்பு ஒன்றே நிலையானது என்பதை ஆணித்தரமாக சொல்வதற்காகப் படைக்கப்பட்ட நூலாகவே தொல்காப்பியம் தோன்றுகிறது.

உரிப்பொருள் என்ற ஒன்று தமிழர்கள் தனித்திருக்கவில்லை பிறருடன் இனிய முறையில் உறவு நிலையோடு இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதையே உணர்ந்துகின்றது. தனிமனித வாழ்வை விடவும் குடும்ப உறவுடன் வாழும் வாழ்வை மட்டுமே அழகாகப் பேசுவதற்காகத் தொல்காப்பியம் என்ற ஒன்று படைக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் அது மிகையாகாது. இந்த உறவு தலைவன் தலைவியரின் வாழ்வியலில் காணப்படும் அறநிலையைப் பேசுகின்றது. தனியாக வாழ்ந்த மனிதனைக் குடும்பத்திற்குள் கொண்டு வருவது தொல்காப்பியரின் விருப்பமாக இருந்துள்ளது. வேண்டுமென்றால் இப்படிக்கூறலாம் தனிமனிதனாகத் தனித்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை விட, குடும்பமாகச் சமூகத்தில் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையினையே தொல்காப்பியர் பெரிதும் விரும்பி உள்ளார் என்பதை அறிய முடிகிறது. தமிழ்ச் சமூகத்தை ஒழுக்கம் மிகுந்த மதிப்பு மிகுந்த சமூகமாக ஒருங்கிணைக்க உயரிய வாழ்வியல் வேண்டும். தொல்காப்பியர் உலக மொழிகளில் காணப்படும் இலக்கியத்தை விடவும் உயரிய மதிப்பு மிகுந்த இலக்கியத்தை தமிழில் படைப்பதையே விருப்பமாகக் கொண்டுள்ளார். அப்படி இலக்கியத்தைப் படைக்கின்ற பொழுது மனிதர்களை மட்டுமல்ல பிற உயிர்களையும் இணைத்துப் படைக்க வேண்டும் என்பது அவர் எண்ணமாக இருந்துள்ளது.

இன்று நாம் மாணவர்களுக்குக் கற்பிக்கின்ற உயர்வு என்பதன் எதிர்ச்சொல்லாக இருக்கும் தாழ்வு என்ற சொல்லைத் தொல்காப்பியர் பயன்படுத்த விரும்பவில்லை. அதனால்தான் திணையைப் பகுக்கின்றபோது கூட உயர்திணை, அஃறிணை (அல்+திணை) என்று பிரித்துள்ள முறை மேல் சுட்டிய கருத்திற்கு அரணாக இருப்பதை உணரலாம். வாயில்லாத அஃறிணை உயிரினங்கள் என்று பிற உயிர்களைச் சொல்வதும் தவறான முறையாகும். ஏனெனில் அவற்றிற்கு வாயும் உண்டு மொழியும் உண்டு. அவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய மொழி ஒலி வடிவிலானது; வரி வடிவமைப்பிலானது கிடையாது. வரிவடிவிலான அமைப்பைக் கொண்டது மட்டும்தான் மொழி என்பதும் கிடையாது. இன்றைய காலத்திலும் சில பழங்குடி மக்களுடைய மொழிகளுக்கு இன்றும் வரி வடிவம் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. அப்படி இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் அவர்களுடைய மொழி அது மொழி அல்ல என்று கூறிவிட முடியாது. அந்தக் கருத்தின் அடிப்படையில்தான் அஃறிணை

உயிரினங்களுக்கும் மொழி உண்டு. அந்த மொழி வரிவடிவமின்றி ஒலி வடிவத்தை மட்டுமே சார்ந்து இருக்கக்கூடிய மொழி என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும். எவ்வாறெனில் உயிருள்ள அஃறிணை உயிரினங்கள் தாங்கள் வெளிப்படுத்தும் கருத்துகளை, அவை எழுப்பும் ஓசைகளை கொண்டே பரிமாறிக் கொள்கின்றன. ஒரு பசு கூட்டத்தில் இருக்கும் தன் கன்றினைத் து அது எழுப்பும் ஒலியின் மூலமே அறிந்துகொள்வதை அனைவரும் அறிவர். அப்படி இருந்தும் அவை ஒருபோதும் ஓசைகளைக் கொண்டு தவறான பொய்யான கருத்துகளைப் பரப்புவதுமில்லை பரிமாறிக் கொள்வதுமில்லை. அஃறிணை உயிரினங்கள் தங்களுக்குள் ஏற்படுகின்ற காதல், கோபம், சோகம் உள்ளிட்ட அனைத்து உணர்வுகளையும் வெளிப்படையாகவே வெளிப்படுத்துகின்றன. ஆறறிவு படைத்த மனிதன் மட்டும்தான் தங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற உணர்வுகளை அகவையப்படுத்திக் கொண்டு தேவைப்படுகின்ற பொழுது வெளிப்படுத்துகின்றான். சில நேரங்களில் மனிதன் பொய்யான உணர்வுகளையும் வெளிப்படுத்துகின்றான். அந்த வகையில் ஆறறிவு பெற்றுள்ள மனித இனம் மட்டுமே மொழியைக் கொண்டு தவறான கருத்தைப் பரிமாற்றிக் கொண்டு வருகின்றது. இதனை உள் ஒன்று வைத்துப் புறம் ஒன்று பேசல், வஞ்சப்புகழ்ச்சி அணி உள்ளிட்டவை தெளிவாக உணர்த்துவதைக் காணலாம். ஆனால் இந்தத் தவறினை அஃறிணை உயிரினங்கள் செய்வதில்லை. அஃறிணையின் செயல்பாடுகளால்தான் உயர்திணையாகிய மக்களால் வாழ முடிகிறது என்பதை முதலில் தெளிவாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இந்தப் புரிதல் இல்லை என்றால் மனிதன் மனிதனாக இருப்பதில் எந்த ஒரு பயனும் இல்லை எனலாம்.

உயிர்களைத் தாங்கும் நிலத்திற்கும் வெம்மையைத் தரும் தீயிற்கும் அருந்தும் நீருக்கும் சுவாசிக்கும் காற்றிருக்கும் ஆகாயத்திற்கு என ஐந்து பூதப்பொருள்களுக்கும் உயிர் என்பதே கிடையாது. இருப்பினும் இவை இல்லை என்றால் எந்த உயிரினமும் உலகில் உயிர் வாழ முடியாது என்பது வெளிப்படை. இதை உணர்ந்து உலகத்தின் தோற்றத்தை, நிலம், தீ, நீர், வளி, விசும்பொடு ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் உலகம் (தொல்.மரபு., நூ. 91) என்று தொல்காப்பியர் மரபியலில் கூறியுள்ளார். இந்த ஐந்து பூதங்களும் ஒன்றிற்கொன்று முரண்பட்டுப் பிரிந்து போய்விட்டால் ஆறறிவு படைத்த மனிதர்களால் என்ன செய்துவிட முடியும்? இவற்றை மறு உருவாக்கம் செய்ய முடியுமா? இல்லை மீட்டுருவாக்கம் செய்யத்தான் முடியுமா? இன்றைய நவீன விஞ்ஞானத்தால் புதிதாக நிலத்தையோ காற்றியோ உருவாக்க முடியாது என்பதே நியதி. எதிர்வரும் காலத்தில் விஞ்ஞானத்தால் இயற்கையைச் செயற்கையாக உருவாக்க முடியும் என்ற நிலை வரலாம். ஆனால் அப்போது மனிதர்களிடம் உறவுமுறை ஒழுங்கமைவோடு இருக்குமா என்பது ஐயமே. அப்பொழுது இந்த உலகம் இயந்திர உலகமாக மாறி இருக்கலாம்.

தமிழர்களின் நுண்ணறிவு

தொல்காப்பியர் கட்டமைத்திருக்கின்ற முப்பொருள் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில்

முதற்பொருளும் கருப்பொருளும் பெரும்பாலும் அஃறிணையாகவே இருக்கின்றன. தமிழர்களின் வாழ்வியல் இயற்கையோடு இணைந்தது என்பதை அகமும் புறமுமே மெய்ப்பிக்கின்றன. இதனை அகத்திணையின் பெயர்களையும் புறத்திணையின் பெயர்களையும் மலர்களைக் கொண்டே பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ள நிலையினைக் கொண்டே அறிய முடிகின்றது. தமிழர்கள் காதல், வீரம் இரண்டிலும் சிறந்து விளங்கினர் என்பதை அனைவரும் அறிவர். அவற்றைவிட முக்கியமானது அறிவுத்திறம். தமிழர்களின் நுண்ணறிவு சிறந்தது. அந்த நுண்ணறிவின் திறத்தால்தான் காதலிலும் வீரத்திலும் சிறந்து விளங்கியுள்ளனர் என்பது மறுக்க இயலாத உண்மை. தமிழர்களுடைய காதலையும் வீரத்தையும் பேசுகின்ற அளவிற்குப் பண்டைத் தமிழர்களுக்கு இருந்த கூர்மையான நுண்ணறிவு குறித்துப் பேசுவது குறைவாகவே உள்ளது என்பது வருத்தத்துக்குரிய ஒன்று. முருகேசபாண்டியன் அவர்கள்,

தொல்காப்பியத்திற்கு முன்னும் பின்னும் எழுதப்பட்டுள்ள சங்கப் பாடல்களில் இயற்கையைப் பற்றிய பல்வேறு தகவல்கள் நேரடியாகவும், புனைவாகவும் சுட்டப்பட்டுள்ளன. இயற்கையான சூழலில் வாழ்ந்திட்ட தமிழர்களின் உணவுத் தேடல்தான் இயற்கையுடன் நெருக்கமான தொடர்பை உருவாக்குவதில் முதன்மை இடம் வகித்தது. (ந. முருகேசபாண்டியன், ப. 4)

என்பர். உணவுத்தேடல்தான் தமிழர்களின் இயற்கை பற்றிய நுண்ணறிவினை வளப்படுத்துவதற்கு உதவியாக இருந்தது என்பதை அறியமுடிகின்றது.

தொல்காப்பியத்தில் அன்பு என்ற சொல்லாட்சி

தொல்காப்பியத்தில் 'அன்பு' என்ற சொல்லானது 13 இடங்களில் கையாளப்பட்டுள்ளது. அதாவது 'அன்பு' என்ற சொல்லோடு ஒரு சில பின்னொட்டுகள் சேர்ந்து பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. உதாரணமாக,

“அன்பின் கண்ணும்”	-	1097: 2
“அன்பினது”	-	991: 10
“அன்பு”	-	991: 10, 1041: 2, 1064: 28, 1108: 3, 1111: 1, 1129: 1, 1164:1, 1209: 3, 1221: 4.
“அன்புற்று”	-	1052: 2
“அன்புறு”	-	1098: 3, 1180: 1
“அன்பே”	-	1164: 1
“அன்பொடு”	-	1041:2’ (ப.வே. நாகராசன், த. விஷ்ணுகுமாரன்

(தொகுத்தோர்), தொல்காப்பியச் சிறப்பகராதி, ப. 24)

அன்பு என்ற சொல்லைத் தொல்காப்பியர் எழுத்ததிகாரத்திலும் சொல்லதிகாரத்திலும் கையாளவில்லை. பொருளதிகாரத்தில் மட்டுமே கையாண்டுள்ளார் என்பதை

அறியமுடிகின்றது. அகத்திணையியலில் ஒரு நூற்பாவிலும் களவியலில் மூன்று நூற்பாவிலும் கற்பியலில் ஐந்து நூற்பாவிலும் பொருளியலில் இரண்டு நூற்பாவிலும் மெய்ப்பாட்டியலில் இரண்டு நூற்பாவிலும் அன்பு என்ற சொல்லாட்சி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

அகத்திணையியல்

பிற்காலத்தில் தோன்றிய சங்க இலக்கியங்கள் உள்ளிட்ட அக இலக்கியங்களுக்கும் அகப்பொருள் இலக்கண நூல்களின் தோற்றத்திற்கும் அடிப்படையாக அமைவதே தொல்காப்பியரின் அகத்திணையியலாகும். இவ்வியலில் அன்பு என்ற சொல்லாட்சியைத் தலைவன் பயன்படுத்தும் விதத்தில் தொல்காப்பியர் அமைத்திருப்பார். அன்பினது அகலமும் அகற்சியது அருமையும் (தொல். அகத்., நூ. 44: 10) இதற்கு, பிரிந்துழி நிகழும் அன்பினது அகலங்காரணமாகப் பொருள் செய்யக் குறித்தாரைப் பிரிவாற்றாமையிடை நின்று தடுத்து ஒன்றாமையுமாய் (நச்சு. (உரை.), ப. 105) என்று உரை கொள்ளப்படுகின்றது. பிரிவு என்ற ஒன்றினைக் கண்டால்தான் அகத்தில் இருவரிடத்தும் அன்பு அதிகமடையும் என்று கூறுகின்றார் தொல்காப்பியர். சங்க இலக்கியத்திற்கு மட்டுமன்று இன்றைய திரைப்படப் பாடல்களுக்கும் இலக்கிய நயத்தினைக் கற்றுக்கொடுத்ததே இந்தத் தொல்காப்பியம்தான்.

களவியல்

தொல்காப்பியரின் காலத்தில் அறம், பொருள், இன்பம் என்ற அடிப்படையிலான வாழ்க்கையைத் தமிழர்கள் வாழவில்லை. அவர்கள் அன்பினால் அமைந்த இன்பத்திற்கே முதன்மை கொடுத்துள்ளனர். இதனை,

இன்பமும் பொருளும் அறனும் என்றாங்கு

அன்பொடு புணர்ந்த ஐந்திணை மருங்கின் (தொல். களவு., நூ. 1:1-2)

என்ற நூற்பாவின் அடிகள் உணர்த்துகின்றன. பண்டைக்காலத் தமிழர்கள் இன்பத்திற்கே முன்னுரிமை கொடுத்துள்ளனர். முதலில் இன்பத்தை அனுபவித்து, அதன்பின் பொருளைச் சேகரித்து, அப்பொருளை அறத்தின் வழியில் செலவு செய்யவே விரும்பினர் என்பதை அறியமுடிகின்றது. ஏனெனில் பண்டைக் காலத்தில் அறம் தவறாதவர்களாகவே தமிழ்ச் சான்றோர்கள் விளங்கினர். அறத்தினை மதிக்காதவர்களாக ஆட்சியாளர்களோ மக்களோ அதிகமாகின்றபோதுதான் அறம் வலியுறுத்தப்படுகின்றது. அக்காலத்தில்தான் அறம் முதன்மைப்படுத்தப்படுகின்றது. இந்த அடிப்படையிலேயே திருக்குறள் அறத்தினை முதன்மையாக வைத்துள்ளது.

தமிழர்களின் ஐந்திணையான முல்லை, குறிஞ்சி, பாலை, மருதம், நெய்தல் ஆகிய திணைகள் தலைவன் தலவியரின் அன்பினைப் பேசுகின்றதால் இதனை அன்பின் ஐந்திணை எனலாம். பாலையை நடுவுநிலைத் திணை என்று தொல்காப்பியர் சுட்டியதால் (நடுவண தொழிய - தொல். அகத்., நூ. 2:2, நடுவுநிலைத் திணையே -தொல். அகத்., நூ. 9: 1) நடுவில்

இங்குச் சுட்டப்பட்டது. ஐந்திணையிலும் மக்கள் அன்புடன் பிணைந்திருக்கின்ற காரணத்தினால்தான் தொல்காப்பியர் அன்பொடு புணர்ந்த என்ற சொற்றொடரைப் பயபடுத்தியுள்ளார்.

தமிழ் நிலப்பரப்பில் வாழ்கின்ற மக்கள் யாவரும் அன்புடனே இருந்தனர் என்பதை அறியமுடிகின்றது. ஏனெனில் தொல்காப்பியர் அவர் காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களின் எதார்த்த நிலையினையே தொல்காப்பியத்துள் எடுத்துரைத்துள்ளார்.

என்புநெகப் பிரிந்தோள் வழிச்சென்று கடைஇ

அன்பு தலையடுத்த வன்புறைக் கண்ணும் (தொல். களவு., நூ. 4: 27-28)

களவியலில் தோழி கூற்று நிகழும் இடங்களைத் தொல்காப்பியர் சுட்டியுள்ளார். அந்நூற்பாவில் இடம்பெற்றுள்ள அடிகள்தான் இவை.

என்பு உருகுமாறு தலைவனாற் பிரியப்பட்ட தலைவிக்கு வழிபாடாற்றிச் சென்று தான் கூறும் மொழியை அவள் மனத்தே செலுத்தித் தலைவன் அன்பை அவளிடத்தே சேர்த்துக் கூறிய வற்புறுத்தற்கண்ணும் (நச்சினார்க்கினியர் (உரை.), ப. 481)

என்று உரை செய்துள்ளார். அதாவது எலும்பு உருகும் படியாகப் பிரிந்தோள் என்பதாகத் தொல்காப்பியர் பதிவுசெய்துள்ளார். தோழி என்பவர் அறத்தன்மை மிக்கவளாகத் தொல்காப்பியத்தில் மட்டுமன்றிச் சங்க இலக்கியங்களும் பதிவுசெய்துள்ளன. தலைவன், தலைவி இருவரையும் இணைக்கும் பாலமாகத் தோழி செயல்படுகின்றாள். தலைவனுடைய அன்பைத் தலைவியிடத்தும் தலைவியினுடைய அன்பைத் தலைவனிடத்தும் சேர்க்கின்ற தலையாய கடமை உடையவள் தோழி என்பதை இதன்மூலம் அறிந்துகொள்ளலாம்.

சங்க இலக்கியத்தில் எழும்பு உருகும்படி பிரிதல் பற்றியான நயத்தினைப் பார்க்க முடியவில்லை.

என்பி லதனை வெயில்போலக் காயுமே

அன்பி லதனை அறம் (குறள். 77)

இந்தக் குறட்பாவிற்சூரிய மூலமும் தொல்காப்பியம் என்பது தெற்றெனத் தெரிகின்றது. இத்தகைய நயங்களைப் பார்க்கின்றபோது தொல்காப்பியத்தை இனிக்கும் இலக்கணம் என்று கூறுவதா? இனிக்கும் இலக்கியம் என்று கூறுவதா? என்ற குழப்பம் ஏற்படுகின்றது. எப்படியாயினும் தொல்காப்பியம் முக்காலத்திற்கும் இனிக்கின்ற பனுவல் என்பது தெளிவாகின்றது.

அன்புற்று நகினு மவட்பெற்று மலியினு (தொல். களவு., நூ. 2: 2)

இரந்து நிற்கின்ற சூழலில் தலைவன் கூறும் பகுதிகளுள் ஒன்றுதான் இந்நூற்பா. தோழியானவள் அன்பு தோன்றி நகைக்கின்ற சூழலில் தலைவனின் கூற்று நிகழ்வதாகக் கூறியுள்ளார் ஆசிரியர். எள்ளல், இளமை, பேதைமை, மடன் ஆகிய நான்கு இடங்களில் நகை

தோன்றும் என்று கூறிய தொல்காப்பியர்தான், இங்கு நகையானது அன்பால் தோன்றியது என்றும் கூறியுள்ளதைக் காணலாம்.

கற்பியல்

கற்பியலில் அன்பு என்ற சொல்லானது ஐந்திடங்களில் ஆளப்பட்டுள்ளது என்பதை முன்னர்ச் சுட்டப்பட்டது. தொல்காப்பியச் சிறப்பகராதியில் அன்பின் கண்ணும் என்ற சொற்றொடர் பயன்படுத்தப்பட்ட நூற்பாவின் அடி தவறாக அச்சேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய அச்சுப்பிழையானது இந்தத் தொல்காப்பியச் சிறப்பகராதியின் சில இடங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது. தொல்காப்பியத்திற்கென்றே தனியான அகராதியைப் பன்னாட்டுத் திராவிட மொழியியல் நிறுவனம் 2000திலேயே வெளியிட்டிருப்பது மகிழ்ச்சியை அளிக்கின்றது. அகராதி தொகுப்பது மிகவும் கடினம் என்றாலும் இத்தகைய அச்சுப்பிழையைக் களைந்து மறுபதிப்பாக வெளிவருதல் நலம் பயக்கும். இரண்டாவது அடி என்று குறிப்பிட்டுள்ளது தொல்காப்பியச் சிறப்பகராதியில். ஆனால் தொல்காப்பியத்தில் நான்காவது அடியில் உள்ளது. மேற்குறிப்பிட்டுள்ள நூற்பாவானது கற்பியலில் தலைவியின் கூற்றாக உள்ளது.

அவனறி வாற்ற வறியு மாகலி

னேற்றற் கண்ணும் நிறுத்தற் கண்ணும்

உரிமை கொடுத்த கிழவோன் பாங்கிற்

பெருமையிற் றிரியா வன்பின் கண்ணும் (தொல். கற்பு., நூ. 6: 1- 4)

இந்த நூற்பாவடிகளுள் நான்காவது அடியில் அன்பு என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டதைக் காணலாம். இங்கு இறுதி இரண்டு அடிகளை மட்டும் எடுத்துக்கொள்வோம். உரிமை கொடுத்த தலைவன் என்ற தொடர் உள்ளது. பண்டைக்காலத்தில் பெண்களுக்குரிய உரிமையினை அவர்களின் கணவன்மார்களே வழங்குகின்றனர் என்று சுட்டப்பட்டுள்ளது. அடிப்படை உரிமை என்பது யாராலும் எதற்காகவும் கொடுக்கப்படுவதில்லை. ஒருவர் தனக்கான அடிப்படை உரிமையை அவரே எடுத்துக்கொள்வதுதான் சுதந்திரம். ஆனால் அன்று முதல் இன்று வரை பிறரால் எதிர்பார்த்தே கிடைக்கின்றது என்பதே இயல்பாகிப்போனது. உரிமையைக் கொடுத்த காரணத்தினால் ஏற்பட்ட பெருமையில் மாறாத அன்பு செய்கின்றபோதும் தலைவி கூற்று நிகழ்கின்றது என்பதை அறியமுடிகின்றது.

புணர்ந்துடன் போகிய கிழவோன் மனையிருந்

திடைச்சுரத் திறைச்சியும் வினையுஞ் சுட்டி

யன்புறு தக்க கிளத்த றானே

கிழவோன் செய்வினைக் கச்ச மாகும் (தொல். கற்பு., நூ. 7)

என்ற நூற்பாவானது மேலே சுட்டிய நூற்பாவின் தொடர்ச்சியாகத் தலைவி கூற்றில் அமைந்துள்ளது. இதற்கு உரையாசிரியர் கூறும் விளக்கமானது,

களவுக் காலத்துப் புணர்ந்து உடன் போகிய தலைவி கற்புக் காலத்து இல்லின்கண் இருந்து, தான் போகிய காலத்துக் காட்டின்கட் கண்ட கருப்பொருளையுந் தலைவன் தன்மேல் அன்பு செய்தற்குத் தக்க கருப்பொருளின் தொழில்களையுங் கருதிக் கூறுதல்தானே, தலைவன் எடுத்துக்கொண்ட காரியத்திற்கு முடித்தலாற்றான் கொலென்று அஞ்சும் அச்சமாம் என்றவாறு... (நச்சினார்க்கினியர் (உரை.), ப. 610)

அதாவது களவுக்காலத்தில் கண்ட இறைச்சிக் காட்சிகளைக் கற்பில் தலைவி நினைத்துப் பார்க்கின்ற நினைவோட்ட உத்தியைத் தொல்காப்பியர் சுட்டியுள்ளார். இந்த உத்தியே சங்க காலம் தொடங்கி இக்காலம் வரைக்குமான படைப்புகளில் இருப்பதற்கும் தொல்காப்பியமே மூலமாக அமைந்துள்ளது. இந்த நினைவோட்ட உத்தியை இரண்டு நிலைகளில் பயன்படுத்தலாம். ஒன்று இன்பமான நிகழ்வுகளை நினைத்துப் பார்ப்பது. மற்றொன்று அதற்கு மாறான துன்ப நினைவுகளை நினைத்துப் பார்ப்பது. இங்கு அன்புறுதக்க கிளத்தல் என்ற சொற்றொடரைக் கொண்டு பார்க்கையில் இன்பமான நிகழ்வுகளையே தலைவி நினைத்துப் பார்க்கையில் நிகழ்கின்ற கூற்றே இங்குக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்பதை உணரலாம். ஊடலின்போது தோழியின் நிலை குறித்துப் பேசுகையில்,

பரத்தமை மறுத்தல் வேண்டியும் கிழத்தி

மடத்தகு கிழமை உடைமை யானும்

அன்பிலை கொடியை என்றலும் உரியள் (தொல்கற்பு., நூ. 17)

என்பதாகப் பதிவுசெய்துள்ளது தொல்காப்பியம். சரியான நேரங்களில் காதலின் தன்மையினை எடுத்துரைக்கின்ற நுண்ணறிவு படைத்தவளாகப் பெண்கள் இருந்துள்ளனர் என்பதற்குத் தோழியின் சொல்லாட்சிகளே காரணம் எனலாம். சொல்லின் செல்வர் அனுமனுக்கு மட்டுமன்றி அந்தத் தகுதி தோழிக்கும் பொருத்தமாக இருக்கும். இதனை, தொல்காப்பியம் முழுமைக்குமான தோழி கூற்றினை ஆராயும்போது தெளிவாகும். புறத்திலே அரசனின் தவறினை எடுத்துரைக்கின்ற தலையாய கடமை அமைச்சர்க்கு இருப்பதைப்போலவே, அகத்தில் தலைவனின் தவறினை எடுத்துரைக்கின்ற கடமை தோழிக்கும் உள்ளது. அதனைத்தான் இந்நூற்பா உணர்த்துகின்றது. பரத்தமை ஒழுக்கத்தில் இருக்கின்ற தலைவனின் செயல்பாட்டினை இடித்துரைக்கும் பகுதியே இது. தலைவனை அன்பில்லாதவன் என்றும் கொடியவன் என்றும் ஒருவரால் கூறமுடியுமென்றால் அவர் தோழியாகவே இருக்க முடியும் என்பதை அறியலாம். தலைவன் தவறு செய்கின்றபோதுதான் தோழிக்கு இந்த உரிமை உண்டு. ஏனெனில் தொல்காப்பியரின் காலத்தில் ஆண்களுக்கு இருந்த உரிமை பெண்களுக்கு மறுக்கப்பட்டது. தன்னுடைய விருப்பத்தினைக்கூட ஒரு பெண் தலைவனிடம் கூறக்கூடாது

என்ற நிலை இருந்த காலகட்டம்தான் தொல்காப்பியரின் காலகட்டம். இதனை, தன்னுறு வேட்கை கிழவன்முற் கிளத்த- லெண்ணுங் காலை கிழத்திக் கில்லை (தொல். களவு., நூ. 27: 1-2) என்ற நூற்பாவடிகளும் தற்புகழ் கிளவி கிழவன்முற் கிளத்த- லெத்திறத் தானுங் கிளத்திக் கில்லை (தொல். கற்பு., நூ. 39: 1-2) என்ற நூற்பாவடிகளும் உணர்த்துகின்றன. களவாக இருந்தாலும் கற்பு வாழ்வாக இருந்தாலும் எந்தக் காலத்திலும் தலைவனுக்கு நிகராகத் தலைவிக்கு உரிமை வழங்கப்படவில்லை என்பதற்குக் களவியல் நூற்பாவும் கற்பியல் நூற்பாவும் சான்றாக அமைகின்றன. இந்த இரண்டு நூற்பாவிலும் எண்ணுங்காலை, எத்திறத்தானும் என்ற சொல்லாட்சியைத் தொல்காப்பியர் பயன்படுத்தியிருப்பார். அதாவது அவரின் காலச் சமூகத்தை நம் கண்முன் நிறுத்துகின்ற நிலையை உணரலாம். எங்கேயாவது தேடி ஆராய்ந்து பார்த்தாலும் தலைவி தன்னுடைய விருப்பத்தைத் தலைவனிடம் சொல்லக்கூடாது. எத்தகைய சூழ்நிலையிலும் தன்னைப் புகழ்ந்து கூறக்கூடாது என்பதாகவே அக்காலத்தில் பெண்கள் வாழ்ந்திருந்தனர் என்பதைக் கண்டறியமுடிகின்றது. தோழிக்குத் தலைவனை இடுத்துரைக்கும் தகுதி இருந்தாலும், அவள் தலைவியாக மாறும் காலத்தில் அவளுக்குத் தன் விருப்பத்தைச் சொல்லுதலும் தற்புகழ்ச்சியும் நிகழ வாய்ப்பில்லை; இடித்துரைக்கின்ற நிலையும் ஏற்படாது. ஏனென்றால் இடித்துரைக்கின்ற தகுதி தலைவிக்கு இருக்குமாயின் வாயில்கள் தேவைப்படவேண்டிய அவசியமில்லை. அத்தகுதி இல்லாத காரணத்தினால்தானே வாயில்கள் தேவைப்படுகின்றன.

தலைவன், தலைவியரிடத்தில் பணிந்து பேசுகின்ற நிலை கற்பியலில் சுட்டப்பட்டுள்ளது. தலைவனின் தவறு பெரியதாகும்போது தலைவியிடம் பணிந்து பேசுவான் என்கிறது. இதனை,

காமக் கடப்பினுட் பணிந்த கிளவி

காணுங் காலைக் கிழவோற் குரித்தே

வழிபடு கிழமை யவட்கிய லான. (தொல். கற்பு., நூ. 19)

என்ற நூற்பா மெய்ப்பிக்கின்றது. தலைவி பணிந்து பேசுவதாக,

அருண்முந் துறுத்த வன்புபொதி கிளவி

பொருள்பட மொழிதல் கிழவோட்கு முரித்தே (தொல்.கற்பு.20)

என்னும் நூற்பா சுட்டியுள்ளது.

பொருள்பட மொழிதலாவது பொய்யாக் கூறாது மெய்யே கூறல் (இளம்பூரணர் (உரை.), ப. 308). பிறர் அவலங்கண்டு அவலிக்கும் அருள் முன்தோற்றுவித்த அவ்வருள் பிறத்தற்கு ஏதுவாகி எஞ்ஞான்றும் அகத்து நிகழும் அன்பினைக் கரந்து சொல்லுங் கிளவி, பணிந்தமொழி தோற்றது வேறோர்பொருள் பயப்பக் கூறுதல் தலைவிக்கும் உரித்து என்றவாறு. (நச்சினார்க்கினியர் (உரை.), ப. 654)

இவற்றுள் தலைவன் பணிகின்றபோது பணிந்த மொழி என்ற சொல்லாட்சியையும் தலைவி பணிகின்ற போது அன்புபொதி கிளவி என்ற சொல்லாட்சியையும் ஆசிரியர் பயன்படுத்தியுள்ளதைக் காணலாம். தலைவியானவள் பணிந்து கூறும்போது பொய்யாகக் கூறாமல் உண்மையாகக் கூறுகின்றாள் என்பதை அறிகின்றபோது, தலைவன் பணிந்து கூறும்போது பொய்யாகக் கூறவும் வாய்ப்புள்ளது என்பதை மறைமுகமாக அறியமுடிகின்றது. மேலும் தலைவிக்கு எப்பொழுதுமே அன்பு சுரந்துகொண்டே இருக்கும் என்பதை உணர்த்தவே தொல்காப்பியர் அன்புபொதி கிளவி என்ற சொல்லால் குறிப்பிட்டுள்ளார் என்பதைக் கண்டறிய முடிகின்றது. பெண்களுக்குத் தன் விருப்பத்தைச் சொல்லுகின்ற நிலை இல்லை என்ற காரணத்தினால் அவர்கள் அன்பினை வெளிப்படுத்தாமலில்லை. அதைவிடவும் பலமடங்கு அன்பினை வாரி வழங்கும் வள்ளலாகவே பெண்கள் காணப்பட்டனர் என்பதை இதன்மூலம் அறிந்துகொள்ளலாம்.

வாயில்களுக்குரிய கூற்றிலும் அன்பு என்ற சொல்லாட்சி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை,

அன்புதலைப் பிரிந்த கிளவி தோன்றிற்

சிறைப்புறங் குறித்தன் நென்மனார் புலவர் (தொல். கற்பு., நூ. 38)

என்ற நூற்பா உணர்த்தும். தலைமக்களிடம் ஏற்பட்ட இடைவெளியினை நீக்கும் தன்மையை உடையவர்களாக வாயில்கள் இருக்கின்றனர். அவர்கள் இருப்பதால்தான் தலைமக்களிடையே காணப்படுகின்ற இடைவெளி நிரந்தரமாகாமல் இருக்கின்றது. இல்லையென்றால் இன்றைய காலத்தில் இருக்கின்ற நிலையைப்போல் நிரந்தரப் பிரிவிற்குச் செல்ல நேரிடும். வாயிலோர்களுக்கு மிகந்த பொறுமை அவசியம் தேவை. ஏனெனில் தலைமக்களிடம் அவர்கள் பேசுகின்றபோது நல்ல மொழியே வெளிவரும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது. கடுமையான வார்த்தைகளும் வெளிவரலாம். எனினும் சில நேரங்களில் நேரடியாகச் சொல்வதைக் காட்டிலும் மறைவாகச் சொல்லும் சூழல் ஏற்படலாம். அப்படிப்பட்ட சூழலில் வேண்டுமானால் வாயில்கள் அன்பற்ற சொற்களைப் பயன்படுத்தலாம் என்பதைத்தான் மேலுள்ள நூற்பாவில் அன்புதலைப் பிரிந்த கிளவி என்ற சொல் குறித்துள்ளது. அத்தகைய சூழலில் சிறைப்புறமாகச் சொல்லிச் சமாதானம் செய்யலாம் என்று முன்னோர்கள் கூறுவதாகத் தொல்காப்பியர் இந்நூற்பாவை அமைத்திருக்கும் விதம் சிறப்பிற்குரியது. ஏனெனில் அக்காலத்து மக்கள் தலைவன் தலைவியரிடத்தில் ஏற்படுகின்ற விரிசலைச் சரி செய்யவே விரும்பியுள்ளனர் என்பதன் மூலம் அக்கால மக்களின் பொதுநலப் பண்பு வெளிப்படுகின்றது. ஏனெனில் இவர்கள் தலைமக்களின் நேரடியான உறவுமுறையினர் இல்லை. அப்படி இருந்தும் சுய நலம் பார்க்காமல் சேவை மனப்பான்மையுடனே கடமை ஆற்றுவவர்களாக வாயில்கள் படைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பதை அறிந்துகொள்ள முடிகின்றது.

பொருளியல்

பொருளியலில் அன்பு என்ற சொல் இரண்டு இடங்களில் ஆளப்பட்டுள்ளது.

அன்பே யறனே யின்ப நானொடு

துறந்த வொழுக்கம் பழித்தன் றாகலி

னொன்றும் வேண்டா காப்பி னுள்ளே (தொல். பொருளி., நூ. 21)

இதற்குமுன் சொல்லப்பட்ட நூற்பாவிடமிருந்தும் (தொல். பொருளி., நூ. 20) புறனடையாக இந்நூற்பாவை நச்சினார்க்கினியர் அமைத்துள்ளார். இவ்விரண்டு நூற்பாக்களையும் ஒரே நூற்பாவாக இளம்பூரணர் கொண்டிருப்பார் (தொல். பொருளி., நூ. 19). இங்கு நச்சினார்க்கினியரின் நூற்பாவை எடுத்தாண்டமைக்கான காரணம், தொல்காப்பியச் சிறப்பகராதியில் அன்பு என்ற சொல் முதல் அடியில் (தொல்., நூ. 1164: 1) பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள காரணத்தினால் ஆகும். அதாவது களவுக்காலத்தில் பொருள்வயில் பிரிதலை நீக்கக்கூடாது. அன்பு, அறம், இன்பம், நாணம் ஆகியவை நீங்கின் அது பழியாகும். ஆனால் பொருள் என்பது கற்புக்காலத்திற்கு இன்றியமையாதது. ஆகையால் பொருள்வயில் பிரியும்போது அவை நீங்கினாலும் பழியாகாது என்பதைச் சுட்டவே இந்நூற்பா பயன்படுத்தப்பட்டது. இங்கு அறத்தைவிட அன்பு முதன்மைப்படுத்தப் பட்டிருப்பதை அறியலாம். இதற்குத் துணையாக,

அறத்திற்கே அன்புசார் பென்ப அறியார்

மறத்திற்கு மஃதே துணை (குறள். 76)

என்ற குறள் இருப்பதை அறியலாம். அன்பானது அறத்திற்கு மட்டுமன்று வீரத்திற்கும் துணையாக இருக்கின்றது என்பதை இக்குறட்பா உணர்த்துகின்றது.

அன்புறு தகுந விறைச்சியுட் சுட்டலும்

வன்புறையாகும் வருந்திய பொழுதே (தொல். பொருளி., நூ. 37)

தலைவியை விட்டுத் தலைவன் பிரியும்போது, வழித்தடத்தில் கருப்பொருள்களைக் கொண்டு, இறைச்சியுள் காணும் அன்பான காட்சிகளைத் தலைவிக்குக் கூறி, ஆற்றுவிக்கும் செயலைச் செய்வளாகத் தோழி என்ற பாத்திரம் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. தலைமக்களின் அன்பு அதிகரிப்பதற்கு மட்டுமன்று அவர்களின் பிரிவினை ஆற்றுவிப்பதற்கும் அஃறிணை உயிர்களின் செயல்பாடுகளே காரணமாக அமைகின்றன என்பதை இதன்மூலம் கண்டறிய முடிகின்றது. அதனால்தான் தொல்காப்பியரும் தாழ்த்தினை என்ற சொல்லாட்சியைப் பயன்படுத்தாமல் அஃறிணை என்னும் சொல்லைப் பயன்படுத்தியிருப்பார் என்பது முன்னர்ச் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. உயிரினங்களின் அறிவினைப் பகுக்கின்ற போதும் கூட, ஒரு சில அஃறிணை உயிரினங்களுக்கும் ஆற்றிவு உண்டு என்பதைத் தொல்காப்பியர் மட்டுமில்லை அவரின் முன்னோர்களும் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர். இதனை,

மக்கள் தாமே ஆற்றி வுயிரே

பிறவு முளவே அக்கிளைப் பிறப்பே (தொல். மரபு., நூ. 33)

ஒருசார் விலங்கு முளவென மொழிப (தொல். மரபு., நூ. 34)

என்னும் நூற்பாக்கள் மெய்ப்பிக்கின்றன. சங்க இலக்கியம் முழுவதும் பரவிக் கிடக்கின்ற அஃறிணை உயிரினங்களின் இறைச்சிக் காட்சிகள் அனைத்தும், தலைவனின் பிரிவினைத் தடுத்தாட்கொள்ளும் நிகழ்வினைச் சுட்டுகின்றன. இங்கு, தலைவனிடம் எந்த அஃறிணை உயிரினமும் பேசவுமில்லை அவனைப் பார்ப்பதுமில்லை. தங்களுக்குள் நடக்கும் காதல் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகின்றன. அந்தக் காட்சியினைத் தலைவன் பார்த்துத் திரும்பி வந்து தலைவியிடம் பரிமாறிக்கொள்கின்றான். இவ்வாறு தங்களுக்குத் தெரியாமலேயே அஃறிணை உயிரினங்கள் தலைமக்களின் வாழ்விற்கு அன்பொளியை ஏற்றுகின்றன என்பது தெளிவாகின்றது. இதன் கைமாறாக, மக்கள் தங்களின் குழந்தைகளைக் குறிக்கப் பயன்படுத்துகின்ற இளமைப்பெயர்களான குழவி, மக (தொல். மரபு. 23) என்ற சொற்களை அஃறிணை உயிர்களான குரங்கிற்கும் (தொல். மரபு. 14) குஞ்சரத்திற்கும் (தொல். மரபு.19) பசுவிற்கும் எருமைக்கும் (தொல்.மரபு. 20) ஓற்றிவுடைய உயிர்களுக்கும் (தொல். மரபு. 24) வழங்கி மகிழ்ந்தனர் என்பதைத் தொல்காப்பியத்தைக் கொண்டே அறிந்துகொள்ளலாம். நாளடைவில் அஃறிணையின் இளமையைக் குறிக்கப் பயன்பட்ட பிள்ளை என்ற பெயரை மக்களும் பயன்படுத்திக்கொண்டனர் என்பதையும் அறியமுடிகின்றது. இவை எல்லாம் மக்கள் அஃறிணை உயிர்களிடத்து இருந்த அன்பின் மிகுதியை எடுத்துக்காட்டுகின்றன.

மெய்ப்பாட்டியல்

இவ்வியலில் மெய்ப்பாடுகளாக நகை முதலாக உவகை வரையில் எட்டுவகை சொல்லப்பட்டுள்ளன (தொல். மெய்ப்ப., நூ. 3). அவற்றின் விரியாக 32 வகை (தொல். மெய்ப்ப., நூ. 4-11) உள்ளன. இந்த 32 வகை விரியைப்போலவே மீண்டும் 32 வகை மெய்ப்பாட்டிற்குரிய நிலைக்களங்கள் சொல்லப்பட்டன (தொல். மெய்ப்ப., நூ. 12). இந்த நூற்பாவின் மூன்றாம் அடியில், தன்மை யடக்கம் வரைத லன்பு (தொல். மெய்ப்ப., நூ. 12: 3) என்பதாகச் சொல்லப்பட்டது. இந்த 32 மெய்ப்பாடுகளும் முதலில் சொல்லப்பட்ட 32 மெய்ப்பாடுகளும் அகத்திற்கும் புறத்திற்கும் பொதுவானவையாகும். இங்குக் குறிப்பிட்ட அன்பு என்பதற்கு, பயின்றார் மாட்டுச் செல்லுங் காதல் (இளம்பூரணர் (உரை), ப. 273) என்று பொருள். அன்பு என்பதற்குப் பேராசிரியர் விரிவான விளக்கத்தைக் கொடுத்துள்ளார். அதாவது,

அன்பென்பது, அருட்கு முதலாகி மனத்தினிகழு நேயம்; அஃதுடையார்க்குப் பிறர்கட்டுன்பங்கண்டவழிக் கண்ணீர் விழுமாகலின் அவ்வருளானே அன்புடைமை விளங்குமென்பது. இவையெல்லாந் தத்தமனத்தினிகழ்ச்சியை வெளிப்படுப் பனவாகலின் மெய்ப்பாடெனப்பட்டன. (பேராசிரியர் (உரை.), ப. 27)

அன்பு என்பதற்கு அருமையான விளக்கத்தைப் பேராசிரியர் வழங்கிருப்பதைக் காணலாம். அதாவது, ஒருவர் யார் மீது அன்பு செலுத்தியுள்ளார் என்பதை எவ்வாறு கண்டறிவது என்றால், ஒருவர் துன்பத்தால் கண்ணீர் சிந்துகின்றபோது அதைக் கண்டதும் எவரின் கண்கள் கண்ணீரைத் தன்னையறியாமல் சிந்துகின்றனவோ அவரே அன்புடையவர் என்பதை அறிந்துகொள்ளலாம். அத்தகைய அன்பு மிக்கவர்களாகவே பண்டைக்காலத் தமிழர்கள் திகழ்ந்தனர். திருமணம் முடிந்த பின்பு தலைவியிடம் தோன்றும் மெய்ப்பாடுகளைத் தொல்காப்பியர் வகைப்படுத்தியுள்ளார். அவற்றுள் அன்பு என்ற சொல்லாட்சி இடம்பெறும் அடியே, அருண்மிக வுடைமை யன்புதொக நின்றல் (தொல். மெய்ப்ப., நூ. 24) என்னும் அடியாகும். இந்த நூற்பாவடியில் அன்புதொக நின்றல் என்று பேராசிரியர் பதிவு செய்துள்ளார். ஆனால் இளம்பூரணர் அன்பு மிக நின்றல் என்று பதிவுசெய்துள்ளார். அதாவது, அன்புமிக நின்றல் என்பது - அன்பு புலப்பட நின்றல் (இளம்பூரணர் (உரை), ப. 391) என்கிறார். பேராசிரியரோ, அன்புதொக நின்றலென்பது, களவுக்காலத்து விரிந்த அன்பெல்லாம் இல்லறத்தின்மேற் பெருகிய விருப்பினானே ஒருங்குதொக நின்றல் (பேராசிரியர் (உரை), ப. 71) என்கிறார். எப்படியாயினும் அன்பின் மிகுதியை குறிக்கும் சொற்றொடராகவே அவை இரண்டும் அமைந்துள்ளன என்பதை அறியமுடிகின்றது. இங்கும்கூட அன்பு மிகுதியாகத் தலைவியிடமே காணப்படுகின்றது என்பதைக் கண்டறியமுடிகின்றது.

முடிவுரை

தொல்காப்பியத்தில் அன்பானது உயர்திணைக்கு மட்டுமன்று அஃறிணைக்கும் பொதுவானது என்பதை இறைச்சி உணர்த்தியதைக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. தலைவன், தலைவி, தோழி, வாயில்கள் ஆகியோரில் தலைவனிடத்தில் அன்பினை மிகுதியாகச் செலுத்தும் நபராகத் தலைவியே திகழ்கின்றாள். தலைவன் தலைவி இருவரிடமும் தோழியே அன்பு மிக்கவளாகத் தொல்காப்பியம் காட்டுகின்றது. தொல்காப்பியரும் அவருடைய முன்னோர்களும் அஃறிணை உயிர்களிடம் கற்றுக்கொண்ட வாழ்வியல் நிலைகள் இறைச்சியின் மூலமாகத் தலைமக்கள் புரிந்துகொள்ளும்படி பதிவுசெய்திருப்பது சிறப்பிற்குரியது. தலைவன் தலைவியை நன்கு பார்த்துக்கொண்ட காரணத்தினால்தானே தலைவியால் அன்பு அதிகமாகச் செலுத்தமுடியும் என்று என்னுகின்றபோது, தலைவனும் அன்பு செலுத்த மறக்கவில்லை என்பதை அறியலாம். பண்டைக்கால மக்கள் அஃறிணையின்மீது கொண்ட அன்புநெறி தெளிவாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

துணை நூற்பட்டியல்

[1] அறவாணன், க.ப., தாயம்மாள் அறவாணன். தொல்காப்பியக் களஞ்சியம். பாரி நிலையம், சென்னை, முதல் பதிப்பு – 1975.

- [2] ஆசிரியக் குழு (பதிப்பு.). *பதினெண் கீழ்க்கணக்கு*. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை, இரண்டாம் பதிப்பு – 1981.
- [3] இராமமூர்த்தி, எல். *மொழியும் அதிகாரமும்*. அகரம் பதிப்பகம், தஞ்சாவூர், முதற்பதிப்பு - 2005.
- [4] இளம்பூரணர். (உரை.) *தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம்*. கழக வெளியீடு, திருநெல்வேலி, மூன்றாம் பதிப்பு -1969.
- [5] உமாமகேஸ்வரி, அ. “தொல்காப்பிய உவமயியல் கோட்பாடும் அணியியலும்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, தொகுதி 1, இதழ் 2, சனவரி – 2019, பக் - 1-11.
- [6] கணேசையர். (பதிப்பு.) *தொல்காப்பியம் பொருளதிகார மூலமும் நச்சினார்க்கினியருரையும் முன்னைந்தியல்கள்*. உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, இரண்டாம் பதிப்பு – 2007.
- [7] நாகராசன், ப.வே., விஷ்ணுகுமாரன், த. (தொகுத்தோர்) *தொல்காப்பியச் சிறப்பகராதி*. பன்னாட்டுத் திராவிட மொழியியல் நிறுவனம், திருவனந்தபுரம், முதல் பதிப்பு- 2000.
- [8] பக்தவத்சல பாரதி. *பண்பாட்டு மானிடவியல்*. மெய்யப்பன் பதிப்பகம், சிதம்பரம், நான்காம் பதிப்பு – 2009.
- [9] பெருமாள் முருகன். *கெட்ட வார்த்தை பேசுவோம்*. காலச்சுவடு பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2011.
- [10] பேராசிரியர். (உரை) *தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம்* (பின் நான்கு இயல்கள்). லாங்மென்ஸ் க்ரீன் அண்ட் கம்பெனியார், சென்னை, முதல் பதிப்பு – 1917.
- [11] போதுமணி, வா., கமலி, தி. “தொல்காப்பியத்தில் பண்பாட்டு விழுமியங்கள்.” *சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, மலர் 4, இதழ் 3, சூலை 2022, பக் - 242-246.
- [12] முருகேசபாண்டியன், ந. “சங்கக் கவிதையில் இயற்கை.” *சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்*, மதுரை, மலர் 5, இதழ் 2, அக்டோபர் 2020, பக் - 1-11.
- [13] ஜமாலன், மொழியும் நிலமும், புதுமலர் பதிப்பகம், ஈரோடு, முதற்பதிப்பு - 2003.
- [14] ஸ்ரீராம், வெ., மதனகல்யாணி, ச. (மொழிபெ.) குட்டி இளவரசன், கிரியா பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2009.

References

- [1] Aravanan, K.P., Thayammal Aravanan. *Tholkaappiya Kalanchiyam*. Paari Nilaiyam, Chennai, First Edition – 1975.
- [2] Aasiriyak Kuzhu. (Eds.) *Pathinen Keezhkkanakku*. NCBH, Chennai, Second Edition – 1981.

- [3] Ramamoorthy, L. *Mozhiyum Athigaaramum*. Agaram Pathippagam, Thanjavur, First Edition - 2005.
- [4] Elambooranar. (Urai.) *Tholkaappiyam Porulathigaaram*. Kazhaga Veliyeedu, Thirunelveli, Third Edition – 1969.
- [5] Umamaheshwari, A. “Tholkaappiya Uvamaiyal Kotpaadum Aniyiyalum.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Volume 1, Issue 2, January – 2019, pp. 1-11.
- [6] Ganesaiyer. (Eds.) *Tholkaappiyam Porulathigaara Moolamum Nachinaarkkiniyar Uraiyum Munnaiyialgal*. Ulaga Thamizhaaraaichi Niruvanam, Chennai, Second Edition – 2007.
- [7] Nagarasan, P.V., Vishnukumaran, T. (eds.) *Tholkaappiya Chirappagarathi*. Pannaattu Dravida Mozhiyiyal Niruvanam, Thiruvananthapuram, First Edition - 2000.
- [8] Backthavachalabharathi. *Panbaattu Maanidaviyal*. Meyyappan Pathippagam, Chithambaram, Fourth Edition – 2009.
- [9] Perumal Murugan. *Ketta Vaarthai Peasuvom*. Kalachuvadu Pathippagam, Chennai, First Edition – 2011.
- [10] Peraasiriyar. (Urai) *Tholkaappiyam Porulathigaaram* (Pin Nangu Iyalgal). Longmens Green & Company, Chennai, First Edition – 1917.
- [11] Pothumani, V., Kamali, T. “Tholkaappiyaththil Panpaattu Vizhumiyangal.” *International Tamil Research Journal*, Volume 4, Issue 3, July – 2022, pp. 242-246.
- [12] Murugesapaandiyar, N. “Sanga Kavithaiyil Iyarkai.” *International Journal of Tamil Research*, Volume 5, Issue 2, October – 2020, pp. 1-11.
- [13] Jamalana. *Mozhiyum Nilamum*. Puthumalar Pathippagam, Erode, First Edition – 2003.
- [14] Shriram, V., Madanakalyani, S. (Trans.) *Kutti Ilavarasan*. Kriya Pathippagam, Chennai, First Edition – 2009.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.